

**VIZUAL UYG‘OTUVCHI POTENSIALLAR (VUP): KO‘RISH
O‘TKIRLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH**

Mavlanova Sadbarxon Abdulkarimovna

Namangan davlat universiteti, b.f.n. dotsent

Shertoyeva Risliqoy Sirojiddin qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti,

Impuls tibbiyot instituti o‘qituvchisi

risliqoysirojiddinqiziman@gmail.com

Annotatsiya. Vizual uyg'otilgan potentsial (VUP) ko‘rish o‘tkirligini ob'ektiv baholashda fazoviy chastota (FCH) ajratuvchi qismi orqali vizual o‘lchamlarni olish uchun foydalanilishi mumkin. Ushbu muvofiqlashtirilgan tekshirishning maqsadi odamlarda VUP FCH chegarasi tasvirni sog'lom va tartibli birlashtirish va VUP FCH chegaralari ko‘rish qobiliyatining naqadar aniq va yorqin aks ettirishini baholashdir.

Kalit so‘zlar. Tizimli VUP, Ko‘rish o‘tkirligi, Fazoviy chastota chegarasi, Skanerlangan VUP

**ВИЗУАЛЬНО ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ (ВВП): ОЦЕНКА И
АНАЛИЗ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ**

Мавланова Садбархан Абдукаримовна

Наманганский государственный университет,

доктор биологических наук, профессор

Шертоева Рисликой Сирожиддининовна

Наманганский государственный университет,

докторант

risliqoysirojiddinqiziman@gmail.com

+998939446017

Аннотация. Визуально вызванный потенциал (ВВП) может быть использован для объективной оценки остроты зрения через определение пространственной частоты (ПЧ) с целью получения визуальных параметров. Цель данного координированного исследования — определить пределы ПЧ ВВП для объединения изображения у здоровых людей и в организованной форме, а также оценить, насколько точно и четко пределы ПЧ ВВП отражают способности зрения.

Ключевые слова. Систематический обзор ВИЗ, Острота зрения, Предел пространственной частоты, Сканированный ВИЗ

VISUAL EVOKED POTENTIALS (VEP): ASSESSING AND ANALYZING VISUAL ACUITY

Mavlanova Sadbarxon Abdukarimovna

Namangan State University, doctor of biological sciences, professor

Shertoyeva Rislikay Sirojiddin qizi

Namangan State University, PhD student

risliqoysirojiddinqiziman@gmail.com

Abstract. Visual Evoked Potential (VEP) can be used for objective assessment of visual acuity by determining spatial frequency (SF) to obtain visual parameters. The aim of this coordinated study is to determine the VEP SF threshold for integrating images in healthy individuals in an organized manner and to evaluate how accurately and clearly the VEP SF thresholds reflect visual capabilities.

Keywords. Systematic review VEP, Visual acuity, Spatial frequency limit, ISCEV Threshold, Sweep VEP

Kirish.

Ko‘rish o‘tkirligi, ya’ni vizual tizim tomonidan yuqori kontrastli detallarning aniqlanish chegarasi, muhim profilaktik baholash hisoblanadi. Bu ko‘pincha subyektiv

testlar yordamida, masalan, kalibrlangan jadvallarda harflar yoki belgilarni nomlash orqali yoki qarash, ko'rsatish yoki moslashtirishga asoslangan xatti-harakat testlari yordamida o'lchanadi. Ushbu testlar tekshiriluvchining yetarli kognitiv va motor funksiyalariga ega bo'lishini hamda test jarayoniga rioya qilishini talab qiladi.

VUP yordamida ko'rish o'tkirligi uchun proksi yoki baholovchi mezon sifatida chegara o'lchanishi mumkin: ko'rish o'tkirligini baholashning bunday usullari 40 yildan ortiq vaqtdan beri qo'llanilib kelinmoqda [1, 2]. Fazoviy chastota (FCH) chegarasini VUP yordamida o'lchash obyektiv hisoblanadi, xatti-harakat testlariga qaraganda kamroq kognitiv funksiyalar yoki hamkorlikni talab qiladi va to'liq motor javoblariga bog'liq emas. Biroq, hatto bir xil maqsad yoki stimulyer ishlatilgan taqdirda ham, VUP yordamida o'lchangan FCH chegarasi va xatti-harakatlar asosida baholangan ko'rish o'tkirligi bir xil hodisani baholamaydi. Farqlar quyidagilardan iborat:

1. Ko'rsatkichdan yuqori darajadagi stimulyer sezilishi mumkin, lekin o'lchash mumkin bo'lgan VUPni chaqira olmasligi ehtimoli bor, chunki VUP hosil qilish uchun bosh terisi elektrodlari tomonidan aniqlanadigan sinxron ishlovchi yetarli neyronlar populyatsiyasi kerak bo'ladi.

2. Xatti-harakatli testlar kuzatiluvchining qarorlarini o'z ritmida, uzoqroq kuzatish davrida akkomodatsiya va fiksatsiya tebranishlarini o'z ichiga olgan holda, optimal retinal tasvir sifatidagi qisqa lahzaga asoslaydi [5]. VUP esa bunday tebranishlar tufayli yomonlashadi, chunki u uzluksiz yozuvni talab qiladi.

3. Xatti-harakatga asoslangan ko'rish o'tkirligi testlari nafaqat vizual tizimni, balki yuqori darajadagi kognitiv va ko'pincha motor funksiyalarni (nishonni tanish, topshiriqni tushunish, ko'rsatish yoki nomlash kabi muvofiq motor javoblarni) ham baholaydi. Bunga qarshi ravishda, VUP faqat vizual korteksdagi hujayra faoliyatini va yuqori darajadagi jarayonlarni baholamaydi.

4. Xatti-harakatga asoslangan ko'rish o'tkirligi testlari statik belgilardan foydalanadi, VUP stimullari esa dinamik bo'lib, tabiiy holatda yuqori darajada ko'rish sifatiga ega [3].

Ushbu tizimli sharhning maqsadi quyidagi savollarga javob berish uchun dalillarni to'plash va umumlashtirishdir:

1. Odamlarda, sog'lom va kasallik holatlarida, VUP FCH chegaralarining odatiy ko'rsatkichlari qanday va ular qanday o'lchanadi?

2. VUP FCH chegaralari ko'rish o'tkirligini qay darajada aniq aks ettiradi, ya'ni bir xil subyektlarda o'lchangan VUP FCH chegaralari va xatti-harakat asosida aniqlangan o'tkirlik o'rtasidagi odatiy farq qanday?

3. VUP FCH chegaralari qay darajada aniqlikga ega, ya'ni odatiy o'zgaruvchanlik darajasi qanday?

Adabiyotlar tahlili.

Eng ko'p ishlatiladigan naqshlar shaxmat doskasi (checkerboard) va sinusoidal panjaralar bo'lib, kvadrat-to'lqinli panjaralar (chiziqlar) ham tasvirlangan. Ajablanarli tomoni shundaki, bunday stimullardan olingan VUP FCH chegaralarini taqqoslagan hech qanday tadqiqot topilmagan. Sinusoidal panjaralar oddiyroq stimullar hisoblanadi, chunki ular faqat bitta fazoviy chastotani o'z ichiga oladi va naqsh elementining o'lchamini talqin qilish zaruratini bartaraf etadi [4]. Kvadrat-to'lqinli panjaralar yoki shaxmat doskalarining aniq chetlari esa yaxshiroq akkomodatsiya stimulini taqdim etishi mumkin [1]. Gorizontaal va vertikal yo'naltirilgan panjaralar o'rtasida VUP FCH chegaralarida tizimli farqlar topilmagan [1,5], biroq egri yo'nalish (oblique effect) kuzatilgan bo'lib, obliqu yo'nalishlar uchun VUP FCH chegaralari ortogonal yo'nalishlarga nisbatan yomonroq bo'lgan [2,3]. Shaxmat doskalarining SFf (asosiy fazoviy chastotasi) egri yo'nalishga ega ekanligi hisobga olinsa [1,3], bu natija shaxmat doskasi uchun VUP FCH chegaralariga muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi.

VUPni o'rganish uchun foydalaniladigan metodologiya EEG texnologiyasiga asoslanadi. VUP tekshiruvlari bir nechta muhim metodlarni o'z ichiga oladi: **Stimulyatsiya metodlari, Elektroensefalogramma-EEG yordamida javobni o'lchash, Vaqt va fazoviy analiz, Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish**[2,4]

VUP o'lchashdagi individual farqlar: VUP tekshiruvlarida o'lchash natijalari individual farqlarga bog'liq bo'lishi mumkin[7]. Bu farqlar quyidagi omillarga bog'liq:

- **Yosh:** yoshi kichik bolalar yoki keksa odamlar uchun VUP testlari tahlillari farq qiladi.

- **Jins:** Erkaklar va ayollardagi farqlar ham VUP natijalariga ta'sir qiladi.

- **Genetik va fiziologik xususiyatlar:** Har bir individning neyrofiziologik xususiyatlari va miya tuzilishi farqli, bu esa test natijalariga ta'sir qiladi[3].

- **Patologik holatlar:** Miyaning turli qismlarida shikastlanishlar yoki patologiyalar bo'lgan bemorlarda VUP natijalari o'zgaradi[1].

Tahlillar va natijalar

Olingan ma'lumotlarga VEP SF chegaralari, rag'batlantirish protokollari, VEP yozish va tahlil qilish texnikasi va odatda ko'ruvchi sog'lom o'smirlar, odatda rivojlanayotgan bolalar, sun'iy ravishda buzilgan ko'rish qobiliyatiga ega sog'lom bolalar va oftalmik yoki nevrologik kasalliklarga chalingan bemorlar uchun xulq-atvor keskinligi bilan yozishmalar kiritilgan. Ja'mi 155 ta tadqiqot kiritilgan. Odatda ishlatiladigan stimuly, yozib olish va tahlil qilish texnikasi umumlashtiriladi. O'rtacha sog'lom kattalar VEP SF chegaralari 15 dan 40 cpd gacha o'zgarib turadi[1], rag'batlantirish, yozib olish va tahlil qilish texnikasiga bog'liq va ko'pincha, lekin har doim ham psixozik jihatdan bir xil stimuly bilan yoki klinik o'tkirlik testi bilan o'lchanadigan xulq-atvor keskinligidan ko'ra kambag'aldir. VEP SF chegarasi va xulq-atvor keskinligi o'rtasidagi farq o'zgaruvchan va vep stimuliga va keskinlik testini tanlashga juda bog'liq. VEP SF chegaralari hayotning birinchi oyining oxiriga kelib 1,5 dan 9 cpd gacha, 12-20 oyga qadar 8-12 cpd gacha, 20-40 CPD ga 3-5 yilgacha sekinroq yaxshilanadi[3]. VEP SF chegaralari eng yosh, odatda rivojlanayotgan chaqaloqlarda xulq-atvor chegaralariga qaraganda ancha yaxshi. Bu farq yoshga qarab kamayadi va 1 yoshdan 2 yoshgacha ekvivalentlikka yetadi[5]; taxminan 3-5 yoshdan boshlab xulq-atvor keskinligi kattalar uchun bo'lgani kabi VEP SF chegarasidan yaxshiroqdir. Sog'lom, sun'iy ravishda xiralashgan kattalar keng doiradagi VEP SF chegaralariga qaraganda bir oz yaxshiroq xulq-atvorga ega edilar, keskinlikni

pasayishiga olib keladigan heterojen oftalmik yoki nevrologik patologiyalari bo'lgan kattalar esa ancha kengroq va kamroq izchil munosabatlarni ko'rsatdilar. Refraktsion xato uchun ko'zning xiralashishi yoki patologiya asosan retinaga ta'sir qiladi, VEP SF chegaralari va xulq-atvor keskinligi keng keskinlik oralig'ida juda izchil munosabatlarga ega edi. Ushbu munosabatlar asosan makkula, optik asab yoki ambliyopiya kabi nevrologik holatlar uchun juda kam izchil yoki yaqin edi. Organik bo'lmagan ko'rish keskinligi yo'qolgan bemorlarda VEP SF chegaralari deyarli har doim normal[1].

Xulosa

Vizual uyg'otuvchi potentsiallar (VUP) metodikasi, ayniqsa, ko'rish tizimi va nevrologik kasalliklarni tashxislashda samarali qo'llaniladi. VUP yordamida miya va ko'rish tizimining faoliyatini aniq tahlil qilish mumkin, bu esa kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda yordam beradi. Biroq, bu metodning o'ziga xos cheklovlari mavjud bo'lib, uni to'liq tashxislash vositasi sifatida ishlatishdan avval ehtiyotkorlik zarur. VUPni boshqa diagnostik usullar bilan birgalikda qo'llash, tibbiy protseduralarning samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hemptinne C, Liu-Shuang J, Yuksel D, Rossion B (2018) Rapid objective assessment of contrast sensitivity and visual acuity with sweep visual evoked potentials and an extended electrode array. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 59:1144–1157. <https://doi.org/10.1167/iovs.17-23248>
2. Vesely P (2015) Contribution of sVEP visual acuity testing in comparison with subjective visual acuity. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub* 159:616–621. <https://doi.org/10.5507/bp.2015.002>
3. Almoqbel FM, Irving EL, Leat SJ (2017) Visual acuity and contrast sensitivity development in children: sweep visually evoked potential and psychophysics. *Optom Vis Sci* 94:830–837. <https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001101>

4. Hou C, Good WV, Norcia AM (2018) Detection of amblyopia using sweep VEP vernier and grating acuity. Invest Ophthalmol Vis Sci 59:1435–1442. [https://doi.org/ 10.1167/iovs.17-23021](https://doi.org/10.1167/iovs.17-23021)
5. Heinrich SP, Bock CM, Bach M (2016) Imitating the effect of amblyopia on VEP-based acuity estimates. Doc Ophthalmol 133:183–187. <https://doi.org/10.1007/s10633-016-9565-7>